

Sport⁺

2023

No 1

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

Sport+

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

2023

№1

Главный редактор

Исмагилов Д. К. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Редакционная коллегия:

Болтабаев М. Р. – д.э.н., профессор

Кошбахтиев И. А. – д.п.н., профессор

Халмухамедов Р. Д. – д.п.н., профессор

Керимов Ф. А. – д.п.н., профессор

Алламуратов Ш. И. – д.б.н., профессор

Сафарова Д. Д. – к.м.н., профессор

Умаров М. Н. – к.п.н., профессор

Светличная Н. К. – доцент

Умаров Ж. Х. – д.п.н., (DSc), профессор

Таджибаев С. С. – д.п.н., (DSc), профессор

Киргизбоев М. М. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тангриев А. Т. – доцент (чемпион мира по дзюдо)

Тангриев А. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Давлетмуратов С. Р. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тилляходжаев А. – д.ф.п.э.н. (PhD), доцент

Анашов В. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Болтаев А. А. – д.ф.п.п.н. (PhD)

Каримов И. И. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Серебряков Ю. В. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Эштаев С. А. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Артиков З. С. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Балтаева И. Т. – к.ф.н., доцент

Hurmatli mushariylar!

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi sportchilarining kasbiy va sport tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar darajasi muttasil oshib bormoqda.

Talablarning o'sishi, bir tomondan, uzoq muddatli mashg'ulotlarning barcha bosqichlarida sportchilarni tayyorlash jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalarni qo'llash, boshqa tomondan, ilmiy-texnika taraqqiyot bilan bog'lash dolzarbligini anglatadi. Sportchilarni tayyorlash bosqichlarida sport mahoratini shakllantirish modeli, o'z navbatida, bunday qayta tashkil etishda vakolatli mutaxassislarining ishtirokini talab qiladi.

Taqdim etilgan holatlar amaliyotga yo'naltirilgan, shaxsiylashtirilgan yondashuvlar sportchining har tomonlama tayyorgarligini boshqarish kabi sohalarning maqsadlarini belgilaydi.

Valeologiya, sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sport madaniyati bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish uchun fanni talab qiladigan sport texnologiyalaridan (jismoniy holatni baholash, tana tuzilishi va raqobatbardosh faollikni aniqlash) foydalanish, bu esa malakali mutaxassislarining ishtirokini taqozo etadi.

Yuqorida aytilganlar o'quv jarayonini modernizatsiya qilishni talab qiladi, bunda sport mahoratini shakllantirish bosqichlarida sportchilarni tayyorlash tizimini yaratish bo'yicha murabbiy va sportchining oqilona tashkil etilgan birgalikdagi faoliyati tizimi asosidagi uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. analitik guruh ishini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida ta'kidlangan ilmiy texnologiyalar organizm tizimlarida zaruriy funktsional o'zgarishlarni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish uchun asosdir.

Sizga sport-pedagogika fanlarining zamonaviy yutuqlariga mos keladigan, etuk mutaxassislar ishtirokidagi tadqiqotlar natijalarini "SPORT+" jurnalining ilmiy maqolalarida chop etilishni taklif etamiz.

JURNALNING DOIMIIY RUKUNLARI:

sport mashg'ulotlari;
Sog'lomlashtiruvchi jismoniy madaniyat;
Valeologiya inson salomatligi haqidagi fandi;
Ilmiy hayot;
Sifatli sport ta'limi;
Amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv;
Shaxsiylashtirilgan yondashuv;
Sportchilarning har tomonlama tayyorgarligi to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirish vositalari;
Sportchilarning integral tayyorgarligini boshqarish;
Aerobik gimnastika;
ekologik madaniyat;
Sportchilarning jismoniy holati;
Sport akademiyalarida mashg'ulotlar mazmuni;
Sport turizmi va mehmondo'stlik;
Sport davolash usullari.

MUNDARIJA

Особенности подготовки юных футболистов на этапах начальной подготовки, спортивно – оздоровительном и групп начальной специализации	4
Д.К. Исмагилов	
Yosh dzyudochilarda tezkor-kuch qobiliyatining samaradorligini oshirish.....	9
Tangriyev Alisher Jumanazarovich , pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	
Информационно-аналитический поиск в спортивной науке	14
Н.К. Светличная	
О содержании тренировки футболистов на установленных факторах интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации	19
Сергей Султанович Токов	
Передача мяча как основное технико-тактическое действие футболистов.....	27
С. В. Бабаян	
15–16 yoshli voleybolchilarda ayrim jismoniy va funksional ko'rsatkichlarni turli yuklamalar ta'sirida o'zgarish dinamikasi	29
Boltayev A. A.	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini ustuvor yo'nalishda tashkil qilish.....	33
M. Qirg'izboyev	
Обоснование специальных упражнений направленных на совершенствование интегральной подготовленности футболистов высокой квалификации на этапе высшего спортивного мастерства	38
Кошбахтиев И. А.	
Распределение тренировочных нагрузок футболистов в подготовительном периоде	40
Давлетмуратов С. Р.	
Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish.....	45
A.A.Artiqov.	
Проблемные аспекты самостоятельной работы по физическому воспитанию в образовательной программе кредитно-модульной системы обучения.....	50
И.В. Бабичева.	
Malakali dzyudochilarni taktik tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	54
A.T.Tangriyev	

YOSH DZYUDochILARDA TEZKOR-KUCH QOBILiyATINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

A.J. TANGRIYEV

O'zDJTSU, Ko'pkurash sport turlari fakulteti dekani
padagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishimizda o'quv mashg'ulot guruhida shug'ullanib kelayotgan yosh dzyudochilarning tezkor-kuch qobiliyati samaradorligini oshirish va rivojlangalik darajalari mahsus tanlab olingan mashqlar orqali aniqlash jarayonladi amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: Tezkor-kuch, jismoniy yuklama, jismoniy sifat, mashq, mashg'ulot, jismoniy ko'rsatkich.

Abstract: The purpose of this research is to implement the results obtained through the selected products for the study and development of the quick-power production of young judo during the production process.

Keywords: Quick-strength, physical load, physical quality, exercise, training, physical performance.

Аннотация: В данной исследовательской работе осуществляется процесс повышения эффективности скоростно-силовых способностей юных дзюдоистов, занимающихся в учебно-тренировочной группе, и определение уровня развития посредством специально подобранных упражнений.

Ключевые слова: Быстросиловая нагрузка, физическая нагрузка, физическое качество, упражнения, тренировка, физическая работоспособность.

DOLZARBLIGI

Sportning dzyudo turi bo'yicha bolalar va o'smirlar sport maktablari murabbiylarining ish faoliyati davomida harakatni o'zlashtirish jarayonini o'rgatish hamda nazorat qilish, balki mashg'ulot muobaynida noan'anaviy vositalaridan samarali foydalanish imkoniyatini beradigan alohida shakldagi ko'rsatmalar uslubini amaliy va nazariy jihatdan qo'llash masalalari, yosh dzyudochilarning tezkor-kuch sifat ko'rsatkichlarining shakllanishiga kengroq hissa qo'shuvchi vositalardan foydalanish jarayonlari ochiq qolmoqda. Ko'rib chiqilayotgan ishlar o'z mohiyati jihatidan turlicha malakaga ega bo'lgan sportchilarning jismoniy va funksional tayyorgarlik darajasini inobatga olgan holda mashg'ulot vositalarini to'g'ri qo'llash hamda alohida yondostiruvchi-rivojlantiruvchi mashqlarni tasniflash va tanlashga yo'naltirilgan.

Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda mamlakatning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilyotganligi dzyudo sport turida ham jahon sport arenalarda raqobatning keskinlashishi jadal suratlarda aks etayotganligi sababli yosh dzyudochilarni musobaqalarga tayyorlash hamda ulardagi jismoniy sifat ko'rsatkichlari samaradorligini oshirishning yangi yo'llarini izlab topishimiz zarur omil hisoblanadi. Yosh dzyudochilar tayyorgarligi davrlarida umumiy jismoniy tayyorgarlik mashqlari hamda maxsus tezkor-kuch sifatini rivojlantiruvchi mashqlarni (vositalarni) qo'llagan holda bajartirish maqsadga muvofiqdir.

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda, hozirgi kunda barqaror harakat ko'nikmalarini shakllantiruvchi va tezkor-kuch qobiliyatini takomillashtiruvchi mashqlarning murakkab turlarini o'zlashtirishga imkoniyat beradigan samarali o'qitish uslublari, noan'anaviy mashg'ulot vositalari va nazorat shakllarini o'zida mujassamlashtirgan o'quv dasturlari ishlab chiqilmagan va ilmiy jihatdan asoslanmaganligi aniqlandi. Yuqoridagilarni inobatda olgan holda malakali sportchilarni tayyorlash ko'p tomonlamali va uzoq vaqt davom etadigan jarayon hisoblanadi. Tayyorgarlikning turli bosqichlarida o'quv-mashg'ulot

jarayonlarini samarali boshqarish, optimallashtirish, tashkil etish hamda o'zgartirish katta hajmda turli xildagi axborotdan foydalanishga asoslanadi. Mazkur masalalar o'z navbatida tegishli qarorlarni qabul qilishni taqozo etadi. Bu jarayonlar yosh dzyudochilarning tezkor-kuch sifatini yaxshilanishiga xizmat qiladi. Sifat darajasi dzyudo sport turi bilan mashg'ulotlar olib borayotgan sportchilarda muhim ahamiyat kasb etishi ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1,2,3,4].

TADQIQOTNING MAQSADI

Yosh dzyudochilarning tezkor-kuch darajalari ko'rsatkichlarini tadqiq qilish.

TADQIQOTNING VAZIFALARI

Yosh dzyudochilarning jismoniy tayyorgarlik davomida tezkor-kuch sifat darajalarini aniqlash.

TADQIQOTNING OB'EKTI

Yosh dzyudochilarning mashg'ulot jarayoni.

TADQIQOTNING PREDMETI

Yosh dzyudochilarning umum jismoniy tayyorgarligi dinamikasini tadqiq qilish.

TADQIQOT USULLARI

Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, pedagogik testlash, matematik-statistik tahlil.

TADQIQOTNI TASHKILLASHTIRISH

Chirchiq olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi shug'ullanuvchi yosh kurashchilarning o'quv-mashg'ulotlari jarayonlari davomida o'tkazildi. Tajribalarimizda o'quv mashg'ulot guruhi shug'ullanuvchi yosh dzyudochilar ishtirok etishdi (n=88).

O'tkazilgan tadqiqot natijalari va muhokamasi: Ushbu tadqiqot ishimizda yosh dzyudochilarning tezkor-kuch qobiliyati qay darajada shakillanib kelayotganligi va mazkur sifat samaradorligini tadqiq etish uchun maxsus nazorat sinov amaliyotlari joriy etildi. Tadqiqot davomida tajriba guruhlari sinaluvchilarining tezkor-kuch sifat ko'rsatkichlarini tavsiflovchi mashqlar bo'yicha natijalari nazorat guruhlari dagiga nisbatan ikki martadan ko'proq o'sganligi aniqlandi (mos ravishda, 13,14% ga va 6,22% ga o'sgan).

Dastlabki tadqiqotdan avval olingan natijalarga ko'ra Seoi-nage nazorat sinov mashqi orqali olingan natijalar yosh dzyudochilarning 14,61 ni tashkil etgan bo'lsa tajriba guruhi ishtirokchilarida esa bu natijalar 14,73 ga teng ekanligi aniqlandi. Ko'rib turganimizdek ushbu mashq davomida nazorat va tajriba guruhi dzyudochilarning qayd etgan natijalari orasidagi farq deyarli katta emasligi aniqlandi. Navbatdagi nazorat sinov amaliyot jarayoni Tay-otoshi nomli nazorat sinov mashqi orqali amalga oshirildi. Bu vosita yordamida qayd etilgan natijalar tajriba guruhida 14,83 ni nazorat guruhida 14,67 ni tashkil etdi va bu natijalar tadqiqotdan oldin qayd etildi (1-jadvalga qarang).

Tajriba guruhida tezkor-kuch ko'rsatkichlar bo'yicha pedagogik tajriba davomida o'sishlar uchun hisoblangan Styudent kritik qiymatlari ham nazorat guruhlari dagiga nisbatan yaxshilanganligi kuzatildi. Nazorat guruhi Styudent taqsimoti qiymatlari $t=1,96$ va $t=1,98$ oralig'ida (ular uchun o'zgarishlar statistik ishonchsiz, ya'ni $r>0,05$) o'zgargan bo'lsa, tajriba guruhida ushbu ko'rsatkich $t=4,21$ va $t=4,66$ oralig'ida o'zgarganligi hamda ularga mos ravishda hamma mashqlar bo'yicha statistik ishonchli ($r<0,001$) o'sish sodir bo'lganligi aniqlandi (1-rasmga qarang).

Tezkor-kuch qobiliyatining rivojlanganlik darajalarini aniqlovchi keyingi nazorat mashqimiz Ko-uchi-gari deb nomlanib ushbu harakat orqali qayd etilgan natijalar quidagicha bo'ldi: tajriba guruhida 15,75, nazorat guruhida esa 15,63. Olingan ikkala natijalar orasidagi farq 0,12 ni tashkil qildi. Mazkur ko'rsatkichlar tadqiqotdan avval olingan nazorat sinovida kuzatildi. Nazorat va tajriba guruhlari yosh dzyudochi sinaluvchilarining jismoniy va texnik-taktik ko'rsatkichlarining pedagogik tajriba davomida o'zgarishlari va belgilangan erkinlik darajasi uchun nazariy hisoblangan Styudent kritik qiymatlari hamda ularni jadvaldagi mos qiymatlari bilan solishtirish natijalari keltirilgan. Ular asosida o'sishlarning statistik ishonchligi baholarida ham tajriba guruhi ko'rsatkichlari nazorat guruxidan ustunligi yaqqol kuzatildi.

Izoh: NG-nazorat guruhi, TG-Tajriba guruhi.

1-rasm: Yosh dzyudochilarning tezkor-kuch sifati samaradorligini aniqlash diagrammasi (Tadqiqotdan oldin)

Yosh dzyudochilarning tezkor-kuch samaradorligini oshirishda tayyorgarlik darajasini xarakterlaydigan: seoi-nage, tay-otoshi, ko-uchi-gari, de-ashi-baray, uchi-mata va koshi-gruma texnik usullarini sinaluvchilar tomonidan bajarilishini tadqiqot davomida sinovdan o'tkazib va ular asosida sportchilarning tezkor-kuch sifati ko'rsatkichlari baholangan.

Tezkor-kuch sifat darajalari yosh dzyudochilarning tayyorgarlik davomida qay darajada samarali shakllanib kelayotganligini aniqlash uchun o'tkazilgan tadqiqot ishimiz muobaynida amalga oshirgan tadqiqot ishimizdan so'ng ham avvalgi tanlab olgan nazorat sinov vositalaridan foydalangan holda sinov jarayonini tashkillashtirdik. Olingan natijalarga ko'ra De-ashi-baray nazorat sinov mashqimizda nazorat guruhi sinaluvchilari qayd etilgan natijalar 14,57 ni tashkil etgan bo'lsa tajriba guruhi sinaluvchilari 13,65 lik ko'rsatkichlarni tashkil etishdi. O'rtadagi farq 0,92 ga teng bo'ldi (2-rasmga qarang).

Koshi-gruma nazorat sinov amaliyoti orqali aniqlangan natijalar ham bir biridan farq qilib nazorat guruhi sinaluvchilarida 13,77 ni, tajriba guruhi sinaluvchilarida esa 12,84 ni tashkil qildi. Natijalar orasidagi farq 0,93 ni qayd etib De-ashi-baray nazorat sinov mashqida ko'rsatilgan farq bilan deyarli bir hil ekanligi aniqlandi (2-rasmga qarang).

Izoh: NG-nazorat guruhi, TG-Tajriba guruhi.

2-rasm: Yosh dzyudochilarning tezkor-kuch sifati samaradorligini aniqlash diagrammasi (Tadqiqotdan keyin)

Tajriba boshidagi natijalar o'rtacha arifmetik qiymati (X) ayirmasini tajriba boshidagi natijalar qiymatiga nisbatan (%) nisbiy o'zgarish dinamikasi keltirilgan. "Koshi-guruma" texnik usulini tajriba guruhida boshidagi ko'rsatkichga qaraganda 13,3% yaxshilangan, nazorat guruhi esa 6,2% ga yaxshilangan; "Uchi-mata" usuli tajriba guruhida 12,5% ga yaxshilangan, nazorat guruhi esa 6,1% ga o'zgargan; "De-ashi-baray" texnik usulida tajriba guruhida bo'lsa 12,8% ga, nazorat guruhi esa 6,1% ga o'zgargan; "Ko-uchi-gari" usulini bajarishda tajriba guruhi 12,6% ga o'sgan bo'lsa, nazorat guruhi esa 6,1% ga yaxshilangan; "Tay-otoshi" usulini tajriba guruhida 13,8% ga o'sgan bo'lsa, nazorat guruhi esa 6,2% ga yaxshilangan; "Seoi-nagi" texnik usulini bajarishda tajriba guruhida 13,6% ga yaxshilangan bo'lsa, nazorat guruhi esa 6,3% ga yaxshilangan. Ko'rinib turibdiki tajriba guruhida o'sish dinamikasi o'rtacha 13,1% o'sganligini ko'rishimiz mumkin, nazorat guruhi esa bu ko'rsatkich 6,2% ni tashkil etdi [5,6].

Shunday qilib, ushbu tavsiyalarga amal qilib borish, tezkor-kuch tayyorgarligini mashqlantirish ta'sirining tizimli samarasi ta'minlanishi mumkin. Aynan shuning uchun pedagogik tajriba olib borish paytida tezkor-kuch xususiyatidagi aylanma mashg'ulotda yosh dzyudochilarning jismoniy tayyorgarlik darajasining yana yuqori o'sishini ta'minlovchi kuzatishlar taklif qilindi va amalga oshirildi. Ushbu kuzatishlar mohiyati shundan iborat bo'ldiki, 20 soniyali ish rejimiga o'tilganda (faqat so'nggi to'rtta mashg'ulotlarda) mushak qisqarishi tezligini ta'minlaydigan jismoniy sifatlar va funksiyalarni maqsadli rivojlantirish mumkin bo'lishi lozim.

O'tkazilgan tadqiqot jarayonimiz davomida aniqlanishicha har bir yosh dzyudochilarda funksional tayyorgarlik darajasi o'zining chegaralariga ega ekanligi va shularni hisobga olgan holda tayyorgarlikning ancha yuqori darajadan start olib, barcha tekshirilayotgan ko'rsatkichlar kompleksi bo'yicha yuqori natijalarga erishishlari mumkinligi qayd etildi. Texnik harakatlarni bajarishda tezkor-kuch qobiliyati samaradorligini oshirish uchun tavsiya etilgan metodika o'quv-mashg'ulot jarayonlarida va musobaqa sharoitida texnik usullardan foydalanish tezligini oshirishga imkon yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yosh dzyudochilarning tezkor-kuch qobiliyati samaradorligini aniqlash yuzasidan o'tkazdan tadqiqot ishimiz yuzasidan qilingan adabiyotlar tahlili shularni ko'rsatdi: Soha mutaxassislarining fikrlariga ko'ra tezkor-kuch sifat ko'rsatkichlari barqaror rivojlantirish dinamik muvozanat hisoblanadi; yosh dzyudochilarning tezkor-kuch sifat ko'rsatkichlarini rivojlantirishni boshlang'ich tayyorlov bosqichidayoq boshlash kerak; tezkor-kuch qobiliyatini rivojlantiradigan an'anaviy vosita va usullarni tadbiiq etish; yosh dzyudochilarga boshlang'ich tayyorlov bosqichidayoq barcha jismoniy sifat darajalarini uyg'unligiga etibor berish lozim. Shuni ham takidlab o'tish lozimki yosh dzyudochilarning jismoniy holari sifat darajalarini yaxshilashga ham o'z tasirini ko'rsatadi. Tayyorgarlik davrida dzyudochilarning psixologik holatlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tezkor-kuch qobiliyati darajalarining rivojlanganligi dzyudochilarning musobaqa faoliyati davrlarida juda muhim ahamiyat kasb etadi. Aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra yosh dzyudochilarning tez-kor kuch ko'rsatkichlarini barqarorlashtirish yuzasidan kerakli tavsiya va ko'rsatmalar ishlab chiqildi va mashg'ulot jarayonlariga tadbiiq etildi. Tadqiqot natijalarini yakunlashda shuni ta'kidlash lozimki, yosh dzyudochilarning mashg'ulot yuklamalarini maqbullashtirish, tayyorgarlik davrlarida tezkor-kuch sifat ko'rsatkichlarini rivojlanish darajasini aks ettiruvchi vositalar o'sish sur'atlari ko'rsatkichlarda sezilarli darajada oshirish yosh dzyudochilarning texnik mahorat darajasini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning "Jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan" yig'ilishdagi nutqi; 2018 yil 21 sentabr, Xalq so'zi gazetasi.
2. Mirziyoev Sh.M. PQ-3031-son "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezident Qarori. 2017 yil 3 iyun. [http // Lex.uz](http://Lex.uz).
3. Mirziyoev Sh.M. PQ-2821-son "O'zbekiston Respublikasi sportchilarini 2020 yil Tokio shahrida (Yaponiya) bo'lib o'tadigan XXXII yozgi Olimpiya va XVI Paralimpiya o'yinlarida ishtirok etishga tayyorlash to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori. 2017 yil 9 mart. [http // Lex.uz](http://Lex.uz).
4. Abdullaev A., Xankeldiev Sh., Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati. - T.: O'zDJTI. 2005-232 s.
5. Абдиев А.Н. Научно-педагогические основы формирования профессиональных умений студентов, специализирующихся в видах спортивных единоборств: Автореф. дис. д-ра. пед. наук. - Т 2004. 51с.

6. Ахметов Р.В., Развитие силовых и скоростно-силовых качеств у борцов греко-римского стиля, Среднетерешанск, 2016, 43 с.
7. Бажаев А.З., Лукьяненко В.Л., Ханев В.В., Развитие силовых возможностей человека как базовая для реализации координационных способностей / Теория и практика ф.к.-2007-№ 6-С.52-54
8. Бакиев З.А., Тастанов Н.А. Индивидуализация технико-тактической подготовки борцов на основе автоматизированного анализа соревновательной деятельности// Педагогик таълим.-Тошкент, 2008. - №3. -С.125-130.
9. Безин Е.Е. Скоростные способности спортсменов и методика их развития/ Здоровье - сберегающ. технологии физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях. Междунар. научн. конф. — Белгород; Харьков. 2008.— С.11- 13.
10. Каражанов Б.К., Сариев К.С., Шиян В.В., Влияние специальной выносливости дзюдоистов на проявление технико-тактического мастерства в условиях, моделирующих соревновательную деятельность // Теория и практика физической культуры.-Москва, 2001. №-8- 22-23. – С. 125-237.

Sport+

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2023. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Sport+" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Telefon: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Sport+» jurnali 19.07.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi

Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan

C-5669263 reestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №104147

PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani 15-mavze, 19-uy.

Telefon: 93-718-40-07. Telegram: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

